

Widyaparwa

JURNAL ILMIAH KEBAHASAAN DAN KESASTRAAN

Wani Ngalah Luhur Wekasane,
Pesan Moral Jawa dalam Novel Berbahasa Jawa
Candhikala Kapuranta Karya Sugiarta Sriwibawa:
Sebuah Kajian Sosiologi Sastra
Yohanes Adhi Satiyoko

Wacana Hortatori *Ular-Ular* Bahasa Jawa:
Kajian Slot dan Struktur Slot
Edi Setiyanto

Pribumi vs Asing: Kajian Poskolonial terhadap
Putri Cina Karya Sindhunata
Ahmad Zamzuri

Kesatuan Topik Wacana Prosedural Resep Masakan
dalam Bahasa Jawa
Titik Indiyastini

Cerita Bergambar untuk PAUD/TK
(Kajian terhadap Tema, Pesan Moral, dan Kesesuaiannya
dengan Usia Perkembangan Anak)
Umar Sidik

Durasi Vokal /i, e, u/ Suku Akhir Tertutup Bahasa Indonesia:
Penutur Kelompok Etnis Betawi
Tri Saptarini

Sistem Konstruksi Kausatif Bahasa Bali
Ida Ayu Mirah Purwiati

Karier dan Kecenderungan Tematik Karya-Karya Puisi Herry Lamongan
dalam Kancan Sastra Jawa Modern
Tirto Suwondo

Cerpen "Gendhis" Karya Abidah El Khaliq
dalam Perspektif Tindakan Komunikatif Habermas
Aning Ayu Kusumawati

KARIER DAN KECENDERUNGAN TEMATIK KARYA-KARYA PUISI HERRY LAMONGAN DALAM KANCAH SASTRA JAWA MODERN *)

Tirto Suwondo
Balai Bahasa Yogyakarta
Pos-el: suwondo_tirto@yahoo.com

Inti Sari

Penelitian ini secara khusus membahas karier dan kecenderungan tematik karya-karya puisi Herry Lamongan dalam kancah kehidupan sastra Jawa modern. Pembahasan dilakukan dengan landasan teori makro dan mikro sastra. Dari pembahasan terhadap karier dan ciri-ciri tematik karya-karya tersebut diperoleh simpulan bahwa dalam kancah sastra Jawa modern Herry Lamongan dikenal (1) sebagai penyair yang cukup produktif, (2) sebagai penyair yang serius walaupun pekerjaan itu hanya sebagai sambilan, (3) sebagai penyair yang secara dominan mengungkap masalah kehidupan manusia yang berkaitan dengan persoalan personal, sosial, dan metafisikal.

Kata kunci: Herry Lamongan, puisi, makro dan mikro (teori) sastra, karier, kecenderungan tematik.

Abstract

The research in particular discusses the career and the thematic tendency of Herry Lamongan's works of poetry in the living world of modern Javanese literature. The analysis is carried on the ground of the micro and macro theories of literature. The analysis on the career and the thematic tendency of his poems gets on a conclusion that Herry Lamongan is, in the world of modern Javanese literature, well known (1) as relatively productive poetry writer, (2) as a serious poet in spite of his being poet was simply a so-called part-time job, (3) as a poet whose works of poetry consistently expose various human problems of life, especially those of personal, social, and metaphysical ones.

Keywords: Herry Lamongan, poetry, macro and micro (theories of) literature, career, thematic tendency.

1. Pendahuluan

Fakta menunjukkan bahwa di dalam kancah penelitian sastra Jawa modern telah banyak diterbitkan buku yang berisi uraian mengenai riwayat hidup, karier, dan karya-karya para pengarang sastra Jawa. Sebagai contoh, misalnya buku *Telaah Kesusastraan Jawa Modern* (1975) karya Suripan Sadi Hutomo; *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir* (1985) susunan J.J. Ras; *Struktur Cerita Pendek Jawa* (1985) karangan Sri Widati-Pradopo dkk.; *Struktur Puisi Jawa Mo-*

dern (1987) karya Sutadi Wiryaatmadja dkk.; *Problematik Sastra Jawa* (1988) karya Suripan Sadi Hutomo dan Setyo Yuwono Sudikan; *Kritik Esai Kesusastraan Jawa Modern* (1989) dan *Wawasan Sastra Jawa Modern* (1993) susunan Poer Adhi Prawoto; *Sastra Jawa Modern Periode 1920—Kemerdekaan* (1996) karangan Herry Mardianto dkk.; *Novel Jawa Tahun 50-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur* (1993) karya Sapardi Djoko Damono; *Sastra Jawa Modern Periode 1945--1965* (1997) karya Adi Triyono dkk.; dan masih ba-

*) Naskah masuk tanggal 9 April 2012. Editor: Dhanu Priyo Prabowo. Edit I: 16 — 20 April 2012, Edit II: 11 — 16 Juni 2012.

nyak lagi, termasuk buku *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern: Periode Kemerdekaan* (2002) susunan Tim Peneliti Sastra Balai Bahasa Yogyakarta. Kendati demikian, kenyataan menunjukkan bahwa di dalam buku-buku (hasil-hasil penelitian) tersebut masih ada (banyak) pengarang yang belum dibahas secara lebih lengkap dan memadai. Salah seorang pengarang yang belum dibahas itu di antaranya ialah Herry Lamongan. Padahal, fakta menunjukkan bahwa di dalam khazanah kesusastraan Jawa modern, Herry Lamongan cukup produktif menulis karya sastra, baik puisi (*guritan*), cerpen (*crita cekak*), drama (*sandiwara*), maupun esai. Karya-karya itu telah menghiasi banyak media cetak, baik berbahasa Jawa maupun bahasa Indonesia.

Berkenaan dengan hal di atas, di dalam penelitian ini secara khusus hendak dibahas beberapa masalah yang mencakupi riwayat hidup, karier, dan kecenderungan (karakteristik) karya salah seorang pengarang Jawa, yakni Herry Lamongan, dalam khazanah kesusastraan Jawa modern. Hanya saja, karya yang dibahas dalam penelitian ini dibatasi pada karya yang berjenis (*genre*) puisi karena kenyataan menunjukkan bahwa Herry Lamongan lebih eksis di bidang penulisan puisi daripada penulisan cerpen, drama, atau esai.

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain sebagai berikut. *Pertama*, mengumpulkan data tentang riwayat hidup, karier atau kiprah, dan karya-karya Herry Lamongan. *Kedua*, mendeskripsikan ciri-ciri puisi karya Herry Lamongan. *Ketiga*, menyediakan bacaan yang relatif lengkap kepada masyarakat umum yang ingin memperoleh informasi mengenai Herry Lamongan sebagai sastrawan dalam sastra Jawa modern.

3. Kerangka Teori

Sebagaimana diketahui bahwa karya sastra bukanlah benda yang begitu saja jatuh dari langit, melainkan suatu hasil karya cipta manusia yang disebut pengarang atau sastrawan. Sebagai hasil karya cipta manusia, karya sastra diciptakan oleh sastrawan tidak tanpa maksud, tetapi selalu dimaksudkan agar dinikmati oleh

pembaca. Karena masyarakat yang diharapkan membaca karya cipta sastrawan begitu luas dan beragam, diperlukanlah peran penerbit sebagai (lembaga) penghubung karya sastra dengan para pembaca. Namun, kedudukan pembaca dalam hal ini tidak pasif karena peran dan sambutan pembaca turut menentukan keberadaan karya sastra. Demikianlah realitas hubungan antara karya sastra dan lingkungannya, yaitu pengarang, penerbit, dan pembaca.

Berkait dengan kenyataan di atas, dalam studi sastra kemudian dikenal ada dua macam pendekatan, yaitu: pendekatan intrinsik dan ekstrinsik (Wellek dan Warren, 1989:77, 155). Pendekatan intrinsik menekankan perhatian pada karya sastra, dan pendekatan ini berkeyakinan bahwa karya sastra dapat dipahami secara otonom, dalam dirinya sendiri, lepas dari faktor luar. Pendekatan ini sering pula disebut pendekatan struktural dan teori yang dipergunakan adalah teori mikro sastra (Tanaka, 1976:49). Tugas utama pendekatan intrinsik adalah mengungkapkan berbagai aspek formal sastra seperti yang biasa dilakukan oleh kaum Formalis Rusia. Sementara itu, pendekatan ekstrinsik menekankan perhatian pada hubungan sastra dengan lingkungannya (pengarang, penerbit, pembaca), dan pendekatan ini berkeyakinan bahwa karya sastra tidak dapat dipahami secara lengkap jika lepas dari lingkungannya. Pendekatan ini sering disebut pendekatan sosiologis atau sosio-kultural, dan teori yang dipergunakan adalah teori sosiologi sastra (Damono, 1978:13) atau makro sastra (Tanaka, 1976:50). Tugas utama pendekatan ini adalah mengungkapkan hubungan karya sastra dengan faktor di luarnya seperti yang biasa dilakukan oleh kaum Marxis atau Strukturalis-Genetis.

Karena masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan subsistem makro dan mikro sastra, yakni pengarang dan karya sastra, jelas bahwa penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian yang menekankan pada hal-hal di luar sastra (ekstrinsik) dan sekaligus di dalam karya sastra itu sendiri sehingga teori yang dipergunakan adalah teori makro dan sekaligus mikro sastra. Namun, tidak seluruh aspek yang membangun sistem makro dan mikro sastra itu diteliti kare-

na perhatian utama hanya dipusatkan pada riwayat hidup, karier, dan kecenderungan tematik karya-karya puisi Herry Lamongan.

4. Metode

Pendekatan makro dan mikro dalam penelitian kualitatif ini diterapkan dengan metode deskriptif analitis yang dilakukan dengan teknik studi pustaka. Artinya, seluruh data tentang riwayat hidup, karier, dan karya-karya pengarang Jawa itu diperoleh dari penelusuran terhadap buku-buku, majalah, surat kabar, dan sebagainya yang memuat informasi yang berkaitan dengan pengarang sastra Jawa modern yang bernama Herry Lamongan.

5. Pembahasan

5.1 Riwayat dan Karier Kepengarangan Herry Lamongan

Herry Lamongan (nama aslinya adalah Djuhaeri) lahir di Bondowoso, Jawa Timur, pada tanggal 8 Mei 1959. Ayahnya bernama Ismail, seorang POLRI, berasal dari daerah Lamongan, dan ibunya bernama Sukarsih, berasal dari daerah Jember, Jawa Timur. Herry Lamongan adalah anak pertama dari sembilan bersaudara; dan adik-adiknya bernama S. Widodo, Hendrik Ispamudji, W. Astuti, Unang H.P., Hariyadi, Hariyanto, Mariono, dan Nurhayati. Pendidikan SD diselesaikan di Bondowoso (1972), SLTP di Lamongan (1975), SPG di Tuban (1979), dan sejak tahun 2000 masuk ke perguruan tinggi. Sejak tahun 1979 ia diangkat menjadi guru tetap SD di Lamongan. Pada tahun 1987 Herry Lamongan menikah dengan seorang gadis bernama Ashabul Maimanah; dan dari pernikahannya dengan seorang guru SD itu ia dikaruniai tiga orang anak, yaitu Radite Erlangga Adipalguna (1988), Nur Jannati Kallista Putri (1990), dan Sazma Aulia Al-Kautsar (1998). Hingga kini ia tinggal di Perumahan Made, Jalan Madedadi VI/36, Lamongan, Jawa Timur.

Dalam dunia tulis-menulis (kepengarangan), baik tulis-menulis sastra, terutama puisi (Indonesia dan Jawa), maupun tulis-menulis yang lain, Herry Lamongan mengawali kariernya sejak tahun 1983 melalui media massa cetak, baik berbahasa Jawa maupun berbahasa Indo-

nesia. Karyanya yang pertama berupa puisi, dipublikasikan lewat koran mingguan *Eksponen* di Yogyakarta; hanya saja, puisi ini tidak mendapatkan *fee* atau honorarium. Demikian juga dengan karya berikutnya yang dimuat di koran *Karya Bakti*, Denpasar. Meskipun karya-karyanya yang telah dimuat di media massa itu tidak diberi honor, ia tidak surut untuk berkarya; dan hingga kini ia terus menulis, terutama puisi dan *guritan*. Hingga kini *guritan-guritan*-nya telah tersebar di berbagai majalah dan surat kabar berbahasa Jawa, seperti *Panjebar Semangat*, *Jaya Baya*, *Mekar Sari*, *Djaka Lodang*, dan *Jawa Anyar*. Sementara itu, karya-karya puisinya telah banyak terpublikasi melalui berbagai koran dan majalah, baik daerah maupun nasional, seperti *Swadesi*, *Karya Bakti*, *Mingguan Guru*, *Nusa Tenggara*, *Simponi*, *Mimbar Masyarakat*, *Suara Merdeka*, *Surabaya Post*, *Pelita*, *Kedaulatan Rakyat*, *Bali Post*, *Yogya Post*, *Singgalang*, dan *Horison*.

Cita-cita awalnya Herry Lamongan ingin menjadi seorang pelukis, tetapi cita-cita awal ini kandas karena kemudian ia suntuik menekuni bidang tulis-menulis (mengarang). Ia mengaku bahwa dalam hal mengarang, ia banyak belajar dari kawan-kawan pengarang (penyair), baik Indonesia maupun Jawa. Pengarang Jawa yang menurutnya telah membangkitkan semangatnya menulis *guritan*, di antaranya, adalah Suripan Sadi Hutomo, Diah Hadaning, Setyo Yuwono Sudikan, dan Jayus Pete. Sementara itu, pengarang Indonesia yang menurutnya telah memberikan banyak hal kepadanya, di antaranya, adalah Putu Arya Tirtawirya, Redi Panuju, Isbedy Setiawan Z.S., Wahyu Prasetya, dan lain-lain.

Mengapa Herry Lamongan menulis atau mengarang dalam dua bahasa (Jawa dan Indonesia)? Menurutnya, bahasa Jawa memberikan nuansa kelembutan dalam rasa, baik saat diucapkan maupun ketika dituliskan, sedangkan bahasa Indonesia menjadi sarana untuk berkomunikasi dengan dunia yang lebih luas. Hanya saja, ia mengaku bahwa apabila diperbandingkan, ia lebih mudah menulis puisi Indonesia daripada menulis *guritan*. Sebab, menurutnya, selain tidak atau kurangnya kawan atau ahli yang dapat diajak berdiskusi, ia juga merasa sulit mengekspresikan gagasannya ke dalam bahasa yang dituntut harus *nges*

dan *njawani*.

Kendati demikian, Herry Lamongan berkead untuk tidak akan berhenti menulis sastra (puisi, cerpen) Jawa karena khazanah filsafat Jawa dalam sejumlah kitab kuna, dalam *tembang, tata laku, klenik, tapa brata*, dan sebagainya belum tuntas digali dan diungkapkan. Berkat tekad ini pula ia berkeyakinan bahwa sastra Jawa tidak akan pernah mati selama orang Jawa masih ada. Sebagai pengarang Jawa, ia berharap dapat (1) mempunyai beberapa antologi *guritan* tunggal, (2) selalu menghadiri *event* sastra Jawa di mana pun diselenggarakan, (3) menyelenggarakan pentas baca *guritan*, baik di tingkat daerah maupun nasional, (4) berkunjung ke rumah para pakar dan praktisi sastra Jawa, dan (5) mati di pentas pembacaan *guritan* dengan iringan syahdu *tembang megatruh* maupun *gambuh palastra*.

Selain itu, *penggurit* yang mengaku ingin jadi orang terkenal lewat dunia tulis-menulis ini menganggap bahwa *guritan* baginya sudah seperti sebuah urat nadi karena mengekspresikan sesuatu ke dalam *guritan* sama dengan sebuah pengembaraan tanpa akhir yang penuh liku dan tantangan mengasyikkan. Oleh sebab itu, *penggurit* (penyair) yang tidak hanya menulis *guritan* (puisi) tetapi juga cerpen, drama, dan esai tersebut semakin mantap dengan dunia yang digelutinya (walaupun dunia kepenyairan ini hanyalah menjadi profesi sampingan karena profesi utamanya adalah guru yang masih harus terus aktif mengajar). Berkat kemantapan itu pula agaknya ia berhasil memperoleh penghargaan (1) sebagai penulis puisi terbaik bersama sembilan penyair lain dari Sanggar Minum Kopi, Denpasar, Bali, pada tahun 1989, dan (2) sebagai *penggurit* terbaik dari Sanggar Sastra Triwida pada tahun 1995. Berkat beberapa penghargaan ini, di samping kemudian aktif dalam Himpunan Penulis, Pengarang, dan Penyair Nusantara (HP3N), ia semakin aktif dan kreatif menulis dan mempublikasikan karya-karya puisi atau *guritan*-nya.

Beberapa di antara ratusan *guritan* yang telah ia tulis dan publikasikan dalam media massa berbahasa Jawa, antara lain, "*Gurit Lemah Cengkar*" 'Puisi Tanah Tandus' dan "*Saben Mangsa*" 'Setiap Musim' (*Panjebar Semangat*, 1987), "*Layang Kagem Bapa*" 'Surat untuk Ayah',

"*Arum Kusuma*" 'Harum Bunga', "*Nalika Surya Madal Pasilan*" 'Ketika Matahari Terbenam', "*Abad Eda*" (*Jaya Baya*, 1990), "*Bawana Tatu*" 'Bumi Luka', "*Sakedhep Netra*" 'Sekejap Mata', "*Nggunggung Kahanan*" 'Menjumlah Keadaan', dan "*Tembang Pungkasan*" 'Lagu Terakhir' (*Mekar Sari*, 23 Mei 1990), "*Mangsa Sesinglon*" 'Musim Samar-Samar' (*Panjebar Semangat*, 1990), "*Menyang Ngendi Lungane*" 'Ke Mana Perginya' (*Jaya Baya*, 1991) "*Serat-Serat Udan*" 'Serat-Serat Hujan' (*Jawa Anyar*, 1993), dan "*Le-labuhan*" 'Pembelaan', "*Latar Ngarep*" 'Halaman Depan', "*Lurung Kulon*", "*Lorong Barat*", "*Layang Wulung*" 'Surat Ungu' (*Jaya Baya*, 1993).

Sementara itu, beberapa karyanya juga telah dimuat dalam berbagai buku antologi puisi dan *guritan* bersama para penyair dan *penggurit* lain. Ada sekitar 25 buah *guritan* dalam berbagai judul antara tahun 1987 hingga 2002 di berbagai kota, seperti Surabaya, Jakarta, Lampung, Mataram, Denpasar, Solo, Lamongan, Gresik, dan Bangkalan. Di antara karya-karya itu ialah "Jejak Lukisan" dan "Sejuta Bayonet" dimuat dalam *Omong Apa Wae: Antologi Puisi dan Guritan* terbitan Festival Cak Durasim Taman Budaya Jawa Timur tahun 2000; "Memanggil Nama Laut", "Catatan Kaki Sebuah Laku", "Kabar Merdu Sejauh Waktu" dimuat dalam antologi *Negeri Bayang-Bayang* terbitan Festival Seni Surabaya Taman Budaya Jawa Timur tahun 1996; "*Mampir Ngombe*" 'Singgah Minum', "*Gurit Kagem Ibu*" 'Puisi untuk Ibu', dan "*Alamat*" dimuat dalam antologi *Festival Penyair Sastra Jawa Modern* terbitan Sanggar Sastra Triwida tahun 1995; "*Latar Ngarep*" 'Halaman Depan', "*Ora Rumangsa Rosa*" 'Tidak Merasa Kuat', dan "*Lelakon Awak*" 'Riwayat Badan' dimuat dalam antologi *Tes.....: Antologi Sastra Jawa* terbitan Taman Budaya Jawa Timur tahun 1997; "*Marga Ana Kasetyan*" 'Karena Ada Kesetiaan' dimuat dalam *Drona Gugat* terbitan Bukan Panitia Parade Seni W.R. Supratman 1995; "Doa Kecil Menjelang Subuh" dan "Susut Kecil Sebuah Mimpi" dimuat dalam *Luka Waktu: Antologi Puisi Penyair Jawa Timur*; "*Kwatin Parak Esuk*" Untaian Pagi Hari', "*Lawang*" 'Pintu', "*Nalika Surya Madal Pasilan*" 'Ketika Matahari Pergi', dan "*Dak Timba Banyu Menep*" 'Kuambil Air Jernih' dimuat dalam *Ayang-Ayang Wewayangan: Kumpulan Puisi Jawa*

Modern terbitan PPSJS 1992; "Ngelingi Tlatah" 'Ingat Tanah Kelahiran', "Bendulmrisi Awan-Awan" 'Bendulmrisi Suatu Siang', dan "Mangga Sesinglon" 'Mari Menyamar' dimuat dalam *Kabar Saka Bendulmrisi: Kumpulan Guritan* terbitan PPSJS tahun 2001; "Gurit Kagem Ibu", "Gendhing Segara" 'Lagu Laut', dan "Tawang Kampungku" 'Pintu Kamungku' dimuat dalam *Pangastawa* terbitan Dewan Kesenian Surabaya tahun 1990; *Lambaian Muara* diterbitkan sendiri secara terbatas di Lamongan pada tahun 1998.

Di samping puisi-puisi di atas, ada 29 buah puisinya yang dimuat dalam buku *Antologi Puisi Jawa Modern Jawa Timur 1981--2008* terbitan Balai Bahasa Surabaya (2011). Puisi-puisi itu adalah "Sabèn Mangsa" 'Setiap Masa', "Gurit Iki" 'Puisi Ini', "Abad Kamulyan" 'Abad Kemuliaan', "Ora Ana Swaramu" 'Tidak Ada Suaramu', "Bawana Tatu" 'Dunia Luka', "Tembang Pungkasan" 'Lagu Terakhir', "Layang Kagem Bapa" 'Surat untuk Ayah', "Lawang" 'Pintu', "Mendhem Duraka" 'Mengubur Durhaka', "Padhang Raja Langit" 'Terang Raja Langit', "Bondowoso Ngukir Uriipku" 'Bondowoso Mengukir Hidupku', "Menyang Ngendi Lungane" 'Ke Mana Perginya', "Gendhing Wektu" 'Lagu Waktu', "Latar Ngarep" 'Latar Depan', "Tlanak Dudu Sarajevo" 'Tlanak Bukan Sarajevo', "Nawala Kuning Tanpa Aran" 'Surat Kuning Tanpa Nama', "Lelagon Awak" 'Kisah Badan', "Sangu Eling" 'Bekal Ingat', "Awan ing Pesisir" 'Siang di Pantai', "Tembange Wong Bagus" 'Tembang Orang Cakap', "Surup" 'Senja', "Jajan Pasar" 'Makanan Pasar', "Sasuwur Tembang" 'Seuntai Lagu', "Sapa Maca" 'Siapa Membaca', "Lelagon Ati" 'Lagu Hati', "Paran Sejati" 'Tujuan Sejati', "Thukul saka Suwung" 'Tumbuh dari Sunyi', "Layang kagem Mitra" 'Surat untuk Kawan', dan "Kedhung Gung Liwang Liwang" 'Kedung Sunyi'.

Selain karya-karya di atas, sejumlah puisi Indonesia karya Herry Lamongan juga tersebar dalam berbagai media massa berbahasa Indonesia, di antaranya "Laguku Lagu Rakyat" (Ekspone, 1983); "Gadis Dusun Bersama Bulan", "Menghadang di Hadap Waktu", "Senja", "Tentang Palestina" "Rakyat" (Ekspone, 1984); "Sajak dari Dusun" (Karya Bakti, 1983), "Sebelum Batas Malam", "Menuju Padang Kemilau" (Swadesi, 1984); "Hayat Kandungan

Tubuh", "Nyanyian" (Mingguan Guru, 1984); "Dalam Sunyi Malam", "Hari-Hariku" (Nusa Tenggara, 1984), "Dermaga Lembar Suatu Pagi" "Awan, Ladang dan Seorang Kelana" "Segala Angin Menjadi Kendara" (Karya Bakti, 1984); "Hujan Sepanjang Jalan" (Mimbar Masyarakat, 1984); "Angin", "Dalam Sunyi Katulistiwa", "Di Kios Ujung Jalan" (Singgalang, 1985); "Sajak Sehari" (Minggu Merdeka, 1985); "Sepucuk Surat" (Simponi, 1985); "Suatu Benua Tanda Tanya" (Ekspone, 1986); "Dalam dada" (Nusa Tenggara, 1987); "Kupandangi Hidup", "Gang-Gang Lumutan", "Laut Menguasai Ombak" (Surabaya Post, 1988); "Menyampaikan Diam" (Bali Post, 1989); "Pengembaraan Burung" (Hai, 1989); "Nafas Jam", "Kupeluk Belantara" (Kedaulatan Rakyat, 1990); "Bulan Gerhana" (Berita Buana, 1990); "Hujan Senantiasa Turun" (Yogya Post, 1990); "Ngiang Lebah" (Wawasan, 1990); "Kunikmati Beritamu", "Hujan Jatuh di Kolam" (Horison, 1991); "Bayangan di Latar" (Pelita, 1991); "Sunyi di Jalan-Jalan" (Salam, 1992); "Dingin Pekarangan" (Mimbar Umum, 1993); "Rembulan Langit September" (Horison, 1994); "Sayap Pena" (Analisa, 1993); dan "Kembang Satu Kelopak" (Cempaka Minggu, 1990).

Sementara itu, beberapa cerpen yang telah ia tulis dan terbitkan, antara lain, "Sepucuk Surat" (Minggu Merdeka, 1985), "Sahabat" (Mingguan Guru, 1986), "Kekhawatiran Prabuwisma" (Minggu Merdeka, 1985), "Koran" dan "Paku" (Akcaya, 1989), "Sang Sutradara" (Surya, 1990), "Lampor" (Karya Darma, 1991), dan "Doa dalam Surat" (Bali Post, 1993). Karyanya yang berupa esai, di antaranya, "Tentang Sepercik Kepengarangan" (Minggu Merdeka, 1985) dan "Penyair dengan Renungan dan Karyanya" (Minggu Merdeka, 1986). Adapun karya naskah dramanya adalah "Harapan-harapan" (Dokumentasi, 1984). Hingga sekarang, selain tetap aktif menulis sastra dalam dua bahasa (Jawa dan Indonesia), ia tetap pula aktif dalam Forum Sastra Lamongan.

5.2 Kecenderungan Tematik Puisi (Guritan) Herry Lamongan

Seperti halnya pengarang sastra Jawa lainnya, misalnya saja Budi Palopo atau Harwimuka, Herry Lamongan juga lebih dikenal sebagai seorang penyair (*penggurit*) daripada

sebagai cerpenis atau –lebih-lebih– novelis. Dikatakan demikian karena di dalam khasanah kesusastraan Jawa modern Herry Lamongan lebih dominan menulis *guritan* daripada yang lain. Kalaupun menulis cerpen, misalnya, Herry Lamongan lebih banyak menulis cerpen dalam bahasa Indonesia dan mempublikasikan cerpen-cerpen itu ke berbagai media massa berbahasa Indonesia. Oleh sebab itu, di dalam penelitian ini hanya karya-karya puisi Jawa modern yang dibicarakan.

Berdasarkan pengamatan seksama dapat dinyatakan bahwa karya-karya puisi atau *guritan* Herry Lamongan juga mengungkapkan berbagai hal tentang kehidupan sehari-hari, baik menyangkut kehidupan pada level individu (hubungan manusia dengan dirinya sendiri), level sosial (hubungan manusia dengan manusia lain atau sesamanya), maupun level metafisikal (hubungan manusia dengan Sang Pencipta). Dalam kaitannya dengan kehidupan pada level individu atau personal, misalnya, lewat *guritan* yang disajikan berikut, penyair (aku lirik) mencoba mempertanyakan dirinya sendiri (bahkan tersirat pula manusia pada umumnya) apakah dirinya sudah “minum” di dunia ini? Kata “minum” dalam konteks ini tersirat makna bahwa apakah kita (manusia) hidup di dunia sudah berbuat sesuatu yang bermakna, apakah sudah berbuat baik kepada sesama makhluk, dan apakah kita (manusia) sudah mengisi kehidupan ini dengan hal-hal yang bermanfaat? Perhatikan kata-kata dan kalimat pendek dalam puisi berikut ini.

MAMPIR NGOMBE

iki dina pasaran apa?
o lurung-lurung tansaya reja
kita saderma mampir ngombe, kisanak
yen rampung enggal padha mulih
nanging
apa sliramu wis ngombe
apa aku wis ngombe

Madedadi, 1993

Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut.

SINGGAH MINUM

ini hari pasaran apa?
o lorong-lorong semakin ramai
kita hanya singgah minum, saudara
kalau sudah selesai cepat pulang
tetapi
apa kau sudah minum
apa aku sudah minum

Selain mempertanyakan diri sendiri dalam hidupnya di dunia, Herry Lamongan secara personal juga mencoba merenungi bahwa di dalam mengarungi kehidupan ini kita (manusia) sesungguhnya dapat hidup lewat (dari) sarana budaya, salah satu di antaranya adalah dengan menulis *guritan*; dan sebaliknya, *guritan* atau puisi sesungguhnya juga perlu hidup di tangan seorang manusia (*penggurit*). Kalau diibaratkan, puisi hidup bagaikan seorang anak dalam genggamannya ibunya; dengan demikian puisi memerlukan seorang penyair seperti halnya seorang anak memerlukan belaian seorang ibu. Hal serupa tampak pula dalam puisi “*Gurit Iki*” dan “*Layang kagem Bapa*”. Selanjutnya, perhatikan bagaimana penyair mengungkapkan hal tersebut dalam puisi “*Gurit Kagem Ibu*” berikut ini.

GURIT KAGEM IBU

najan mung sawijining gurit, ibu
mara enggal undhuhen anggitan alit iki
kayadene panjenengan ngundhuh rembulan
ndadari
kayadene nalika panjenengan ngekep badan lan
batinku
tumekaning saiki

ya mung lumantar gurit
putramu bisa matur, bisa rembugan runtut
tanpa kesaru rawuhing dhayoh
utawa bel telpon kang tansah awe-awe

potrek-potrek kang dak sawang
blumbang-blumbang kang dak ungak iki dina, ibu
ora beda wisa utawa tuba
sawayah-wayah bisa wae nggelar kapitunan
najan paitmadu ing mripat utawa ing ilat
aku nggurit, ibu
minangka lurung papan dunungku milah-milah
kahanan

*metani gambar-gambar sarwa ampas
nganti dak temu sejatining gambar sejatining
warih*

*tansaya cetha, ibu
alang ujuring coretan, wiramane wong ciblon
mendah ruwet
tangeh lamun kecandhak karep satemene
sarwa obah, nimbul lan nyilem*

*kayadene wesi gligen butuh geni
banyu butuh kali
lan wengis kahanan butuh sihing ati,
jantraning laku lan marganane kekarepan
banget butuh lela-ledhungmu
butuh panembranane para ibu sejati*

Gasalam, 1993

Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut.

PUISI UNTUK IBU

walau hanya sebuah puisi, ibu
cepatlah petik tulisan kecil ini
seperti kau petik bulan bersinar
seperti saat kau dekap tubuh dan batinku
sampai kini

ya hanya lewat puisi
anakmu bisa berkata, bisa berembug urut
tanpa terganggu datangnya tamu
atau dering telepon yang selalu melambai-
lambai

potret-potret yang aku lihat
empang-empang yang kutengok ini hari, ibu
tak berbeda racun atau tuba
sewaktu-waktu bisa saja membuat kerugian
walau pahit madu di mata atau di lidah

aku menulis puisi, ibu
buat sarana tempat tinggalku menghitung-
hitung keadaan
memilih gambar-gambar serba ampas
sampai kutemukan gambar sejati air sejati

semakin jelas, ibu
malang mujur coretan, iramanya seperti
orang berenang
sangat ruwet

mustahil tercapai tujuan utama
serba berubah, muncul dan tenggelam

seperti sebatang besi memerlukan api
air memerlukan sungai
dan bengis keadaan memerlukan kelembu-
tan hati
roda kehidupan dan jalan kemauan
sangat membutuhkan timanganmu
memerlukan tembang para ibu sejati'

Hal serupa tetapi tidak sama tampak pada puisi berjudul "Margana Kasetyan", "Bawana Tatu", "Lelagon Ati", dan "Lelagon Awak". Dalam hidup ini, menurut si aku lirik, manusia harus setia pada hidup yang dijalaninya. Sebab, tanpa kesetiaan itu hidup manusia tidak akan dapat dicapai sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, hidup haruslah apa adanya, haruslah mengalir bagaikan perahu dalam aliran air. Perhatikan puisi lengkap "Margana Kasetyan" berikut.

MARGANA KASETYAN

*ing gambar pating sliwer
ing gegodhongan pating blasah utawa
saka atis panirat tanpa klasa
daktampa ulem-ulemmu*

*o, arang kranjange bawana tatu
aku tansah mlebu utawa metu
sarina wengimu lumaku
saderesing lurung-lurungmu ngilani napasku
aku tansah maca ukaramu kang banget wigati:
prau lan banyu mili!*

Gasalam, 1993.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut.

KARENA ADA KESETIAAN

di gambar lalu lalang
di dedaunan berserakan atau
dari dingin hati tanpa tikar
kuterima undanganmu

o, lubang-lubang bumi luka
aku selalu masuk atau keluar
sehari malammu berjalan
selebat parit-paritmu mengukur napasku

aku selalu membaca katamu yang sangat penting:
perahu dan air mengalir!

Sementara itu, pengalaman budaya yang sifatnya lebih personal diungkapkan oleh Herry Lamongan dalam puisi "*Bendhulmrissi Awan-Awan*" berikut ini. Dalam perjalanan kesenimanannya, ia merasa bahwa wilayah Bendhulmrissi, dan ini menunjuk pada suatu tempat (yakni tempat tinggal seniman dan penyair Suripan Sadi Hutomo), merupakan suatu tempat yang sangat berarti baginya. Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa dalam bersyair Herry Lamongan banyak berguru pada Suripan (almarhum), seorang penggurit yang profesor doktor dan dosen IKIP Negeri Surabaya itu.

BENDHULMRISI AWAN-AWAN

*tan rinasa kilang minyak wis kliwat adoh
surya saya mungkur ninggal tracak
ana ratan, nyumet wiramaning sikilku*

*Bendhulmrissi, Bendhulmrissi
ing dina kari aran
nalika awan-awan salamku kok tanpa
ana peksi satemene, ucul saka astamu
binarung anile o serasi banget karo
kumesaring dhadhaku
nganti saiki pijer dak rasa unine
bareng klawan abang getihku mili*

*ayang-ayang cumithak saka sunar
kang lingsir ngulon ing angen-angen
ing kenanganku,
ora adhem-adhem. Pijer ngangeti jumangkahku
ngundhuh ukara saka margana tuk sumbere le-
lakon*

*Bendhulmrissi, Bendhulmrissi
saka klasa kagelar lan sruputan kopi
dak ilo sejarah budhaya
lan peksi iki o peksi iki
nyulam kemrisik getih sadawane nadi*

Panjebar Semangat, 11 Agustus 1990.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut.

BENDHULMRISI SIANG HARI

tak terasa kilang minyak sudah terlewat jauh
matahari makin jauh meninggalkan jejak
kaki
di jalan, menyulut irama kakiku

Bendhulmrissi, Bendhulmrissi
di hari tinggal nama
ketika siang hari salamku kau terima
ada burung sesungguhnya, lepas dari ta-
nganmu
bersama anile o amat serasi dengan
getaran dadaku
hingga kini selalu kurasakan suaranya
bersamaan dengan merah darahku mengalir

bayang-bayang tercetak dari sinar
yang condong ke barat di angan-angan
di kenanganku
tidak dingin-dingin, Selalu menghangatkan
langkahku
memetik kata-kata dari jalan sumber ke-
hidupan

Bendhulmrissi, Bendhulmrissi
dari tikar tergelas dan hangatnya kopi
aku cermin sejarah budaya
dan burung ini o burung ini
menyulam aliran darah sepanjang nadi

Selain berbicara tentang kehidupan pada level personal atau pribadi, Herry Lamongan dalam berpuisi juga banyak melakukan kritik terhadap situasi yang terjadi (sebagai sebuah bentuk kepedulian terhadap lingkungan sosial-masyarakatnya). Hal demikian misalnya tampak dalam puisi "*Ngelingi Tlanak*", "*Padhang Raja Langit*", "*Menyang Ngendi Lungane*", dan "*Tlanak Dudu Sarajevo*". Dalam puisi berjudul "*Ngelingi Tlanak*" berikut, misalnya, Herry Lamongan mencoba mengungkap betapa sedih dan sengsara masyarakat kita ketika musim kemarau tiba. Tanah-tanah tandus tidak dapat ditanami sehingga masyarakat (terutama petani) mengalami kepedihan yang tak terperikan.

NGELINGI TLANAK

*jembar sawah bera kae
nate dadi ajang gembyang suketku
nalika ketiga ngerak
lan lemah nela menga amba*

*apa isih kebak grumbul kaya biyen
tlatah tlaga kulon desa kae?
Ing teleng angen-angen kene
Kaya katon maneh wit punthat,
Banyu anteng lan semilir angin*

*sawah bera lan tlaga desa
kaya wis nyawiji
lemah nela lan banyu anteng
kaya wis rinacik*

*ing Tlanak ketiga ngerak
lan semilir angin ngobah godhong
mupus rina wengiku kang kawuri
ing kene, sawah bera lan grumbul-grumbul
mung kari ayang-ayange saya nglangut*

*ing Tlanak nate dak rengkuh gemriyak bocahku
rinasa lagi wingi sore*

Panjebar Semangat, 1 Agustus 1987.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut.

MENGINGAT TLANAK

luas sawah tandus itu
pernah jadi ajang hidup rumputku
ketika kemarau panjang
dan tanah merekah menganga lebar

masihkah penuh gerumbul seperti dulu
wilayah telaga barat desa sana?
di lubuk angan-angan ini
seperti terlihat lagi pohon punthat
air tenang dan angin semilir

sawah tandus dan telaga desa
seperti sudah menyatu
tanah merekah dan air tenang
seperti sudah tertata

di Tlanak kemarau panjang
dan semilir angin meniup daun
meredupkan siang malamku yang terakhir
di sini, sawah tandus dan gerumbul-gerumbul
hanya tinggal bayang-bayang semakin sepi

di Tlanak pernah aku rengkuh keriang
anakku
terasa baru kemarin sore'

Kritik sosial yang tajam tampak diungkapkan oleh Herry Lamongan lewat puisinya "Mangsa Sesinglon" berikut ini. Dalam puisi tersebut penyair menyayangkan bahwa selama ini banyak orang bertindak tidak baik, tidak semestinya, tidak sesuai dengan aturan hidup yang ada, dan tidak ingat lagi pada Tuhan Sang Pencipta. Bahkan semakin hari semakin banyak orang "bersalin muka", orang jahat mengaku baik, anak-anak mengaku dewasa, dan ada kecenderungan orang menjadi gila (harta, jabatan, dll.). Oleh sebab itu, ungkapan "nek ora ngedan nora keduman" menjadi sebuah ungkapan yang populer dan ini merupakan sebuah sindiran atau ironi bagi kita semua. Perhatikan puisi selengkapnya berikut.

MANGSA SESINGLON

*kahaman ayem tentrem iki
jebul sesinglon buthek lelakon
ora aneh yen samubarang ijo diarani kuning
kita bocah nanging ngaku diwasa*

*iki mangsa sesinglon ayake:
singa macak domba
sapa lugon bakal ra keduman nggon*

*kita tetandur
ngundhuh woh ora murakabi
nanging kudu tansah gumuyu renyah
aja blaka yen nandhang sungkawa*

*ah, mangsa sesinglon!
yen ra ngedan nora keduman
ngendi lurungmu gusti?*

Panjebar Semangat, 13 Oktober 1990.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut.

MASA PENYAMARAN

keadaan damai sejahtera ini
tak tahunya penyamaran mengeruhkan ke-
adaan
tak aneh kalau semua hijau dikatakan ku-
ning
kita anak tapi mengaku dewasa

ini masa penyamaran agaknya:
singa bermuka domba
siapa lugu tak bakal kebagian tempat

kita menanam
menuai buah tak seberapa
tapi harus selalu tertawa renyah
jangan berterus terang kalau menderita ke-
sedihan

ah, masa penyamaran!
kalau tidak ikut gila tak kebagian
di manakah jalanmu Tuhan?

Di samping mengungkap berbagai persoalan kehidupan, baik menyangkut level personal maupun sosial, Herry Lamongan juga mengungkap pengalaman pribadinya dalam berhubungan dengan Tuhan (religius). Hal demikian terlihat dalam puisi berjudul "Alamat", "Gendhing Wektu", "Lelagon Awak", dan "Nawala Kuning Tanpa Aran". Dalam puisi "Alamat" yang disajikan di bawah, misalnya, betapa penyair (aku lirik, juga manusia pada umumnya) mengharap bahwa di dalam kehidupan ini kita (manusia) harus selalu memuji dan mengagungkan nama Tuhan, selain harus selalu mematuhi perintah-perintah-Nya dan menjauhi segala larangan-Nya. Mengapa demikian, karena hidup manusia tidak mungkin bisa lepas apalagi berpaling dari Tuhan Sang Pencipta; sedangkan sebagai makhluk, manusia hanya bisa berbuat dan berusaha (untuk hidup sebaik-baiknya) dan segala sesuatunya yang menentukan adalah Tuhan. Oleh sebab itu, bagaimanapun manusia harus berusaha tanpa henti untuk menemukan dan mengagungkan Tuhan.

ALAMAT

*Sapa sing kuwagang grimis nalika Panjenengan
Nyidakake grimis, sapa sing kuwagang nggawe
kuwarasan
nalika Panjenengan nitahake lelara marang sawiji-wiji*

*Satuhune ora ana kang bisa ngalang-alangi,
ora
ana kang bisa suwala sangking kekepane kersaMu, uga
tumrap sapa sing wus padha ngaku-ngaku bisa
lan kuwasa*

Wirid ora bakal dadi wirid lamun durung kenal

Alamate kabeh perkara

Kasembadane panyuwun ora merga ampuhe dedonga, nanging

Amung krana sing kawelasan-Mu blaka,

Jalaran kabeh peparing-Mu suci saka panyaruwe para

mahluk

Sapa wae lan apa wae sejatine padha teka

Sangking Panjenengan, padha lunga nuju Panjenengan

*Tanpa sacuwil-cuwila ana kang ketliwar, mandar
Godhong cicir wae ora luput sangking kawigaten-Mu*

Begja temen pawongan sing bisa mbagi wewujudan

Dadi loro krana kersa-Mu, mulya banget pawongan

Sing weruh hakikate alamat

*Ngulihake kabeh sejane marang kang tansah Ana
Sawuse zuhud sawuse metu saka kalangane loba.*

Madedadi, 1994.

Terjemahan dalam bahasa Indonesia seperti berikut.

ALAMAT

Siapa yang kuat gerimis ketika Kau
Menjadikan gerimis, siapa yang kuat membuat kesehatan
ketika Kau menitahkan penyakit kepada satu demi satu

Sebenarnya tidak ada yang bisa menghalangi, tidak

ada yang bisa lepas dari genggaman tangan-Mu, juga

siapa pun yang mengaku-aku bisa dan kuasa

Wirid tiada akan jadi wirid kalau belum tahu

Alamat semua perkara

Tercapainya tujuan bukan karena ampuhnya doa, tapi

Hanya karena belas-kasihMU terus terang, Sebab semua pemberianMU suci dari permintaan para

mahluk

Siapa saja dan apa saja sesungguhnya pada datang

Dari Kau, pada pergi menuju kepada Kau

Tanpa sedikitpun ada yang terlewat, malahan

Daun cipir juga tidak lepas dari perhatian-MU

Sangat beruntung orang yang bisa membagi wujud

Jadi dua karena kehendakMU, sangat mulia orang

Yang tahu hakikat alamat

Memulangkan semua keinginan kepada yang selalu Ada

Sesudah zuhud sesudah keluar dari dunia loba'

Demikian beberapa ciri atau kecenderungan tematik karya-karya puisi (*guritan*) Herry Lamongan dalam dunia perpuisian sastra Jawa modern. Sesungguhnya, karya-karya puisi Herry Lamongan yang lain masih cukup banyak; hanya saja, kalau diamati secara keseluruhan, karya-karya tersebut memiliki kecenderungan yang sama dengan beberapa kecenderungan seperti yang telah diuraikan di atas. Oleh sebab itu, sebagai sebuah gambaran umum tentangnya, beberapa puisi tersebut cukup menjadi bukti bahwa di dalam perjalanannya sebagai seorang seniman, salah seorang penyair dari Jawa Timur ini (Herry Lamongan) secara suntuk berusaha mengungkap berbagai hal tentang kehidupan, baik kehidupan personal, sosial, maupun metafisikal. Sementara itu, dilihat dari sudut pandang stilistik, puisi karya Herry Lamongan termasuk ke dalam kategori puisi yang sederhana, tidak tipografis, dan mudah dipahami maknanya.

6. Simpulan

Dari seluruh pembahasan di atas akhirnya dapat dinyatakan (disimpulkan) beberapa hal berikut. *Pertama*, sebagai seorang pengarang (sastrawan), Herry Lamongan cukup produktif menulis puisi (*guritan*) sehingga di dalam kancah kehidupan sastra Jawa modern ia lebih dikenal sebagai penyair (penggurit) daripada sebagai penulis cerpen, penulis naskah drama (*sandiwara*), atau penulis esai (kritikus). *Kedua*, seperti kebanyakan sastrawan Jawa lainnya, karier Herry Lamongan sebagai pengarang atau sastrawan juga hanya sebagai pekerjaan sampingan karena pekerjaan pokoknya adalah guru (SD). Kendati demikian, walaupun hanya sebagai pekerjaan sampingan, keseriusan Herry Lamongan dalam dunia sastra Jawa tidak diragukan karena baginya sastra Jawa merupakan dunia yang sesuai dengan tujuan hidupnya. *Ketiga*, seperti halnya kecenderungan karya-karya sastrawan Jawa lainnya, dilihat dari sudut pandang tematik, secara umum karya-karya Herry Lamongan juga membicarakan berbagai level kehidupan manusia yang berkaitan dengan persoalan pribadi atau personal, sosial, dan metafisikal.

Dari simpulan terakhir di atas kemudian muncul sebuah pertanyaan berikut. Apakah realitas yang demikian menjadi sebuah asumsi bahwa benarkah hal ini menjadi ciri khas pengarang sastra Jawa pada umumnya? Pertanyaan ini tentu saja baru (akan) dapat dijawab melalui penelitian lebih lanjut yang lebih representatif dan komprehensif.

Daftar Pustaka

- Damono, Sapardi Djoko. 1978. *Sosiologi Sastra: Sebuah Pengantar*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- . 1993. *Novel Jawa Tahun 1950-an: Telaah Fungsi, Isi, dan Struktur*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hutomo, Suripan Sadi. 1975. *Telaah Kesusastraan Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Hutomo, Suripan Sadi dan Setyo Yuwono Suidikan. 1988. *Problematik Sastra Jawa: Sejumlah Esai Sastra Jawa Modern*. Surabaya: FPBS IKIP.

- Mardiyanto, Herry dkk. 1996. *Sastra Jawa Modern Periode 1920 sampai Perang Kemerdekaan*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- Prawoto, Poer Adhie. 1989. *Kritik Esai Kesusastraan Jawa Modern*. Bandung: Angkasa.
- , 1993. *Wawasan Sastra Jawa Modern*. Bandung: Angkasa.
- Ras, J.J. 1985. *Bunga Rampai Sastra Jawa Mutakhir*. Terjemahan Hersri. Jakarta: Graffitipres.
- Tanaka, Ronald. 1976. *Systems Models for Literary Macro Theory*. Lisse: The Peter de Ridder Press.
- Triyono dkk. 1997. *Sastra Jawa Modern Periode 1945--1965*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.
- Wellek, Rene and Austin Warren. 1989. *Teori Kesusastraan*. Terjemahan Melani Budianta. Jakarta: Gramedia.
- Widati, Sri dkk. 1985. *Struktur Cerita Pendek Jawa*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.
- , 2001. *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Prakemerdekaan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- , 2001. *Ikhtisar Perkembangan Sastra Jawa Modern Periode Kemerdekaan*. Yogyakarta: Kalika Press.
- Windyarti, Dara dkk (ed.). 2011. *Antologi Puisi Jawa Modern Jawa Timur Tahun 1981--2008*. Surabaya: Balai Bahasa.
- Wiryaatmaja, Sutadi dkk. 1987. *Struktur Puisi Jawa Modern*. Jakarta: Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa.